

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128275>

УДК 376.37

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ)
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

И.А. Ульянова,

дир., педагог-психолог, к.п.н.

В.М. Шевченко,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист

Т.А. Иванова,

методист,

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга

Аннотация: В статье представлено описание Программы психолого-педагогического сопровождения деятельности кадетских классов государственных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (обучающихся, их родителей и педагогов). Описывается структура Программы: пояснительная записка; основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся; этапы психолого-педагогического сопровождения обучающихся; психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся; психолого-педагогическое сопровождение и взаимодействие с педагогами кадетских классов образовательных учреждений; ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, кадетские классы, профилактика асоциального поведения, психолого-педагогическое сопровождение

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS (STUDENTS, THEIR PARENTS AND TEACHERS) IN THE ACTIVITIES OF CADET CLASSES OF STATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS NEVSKY DISTRICT OF ST. PETERSBURG

I.A. Ulyanova,

director, teacher-psychologist, Candidate of Psychological Sciences

V.M. Shevchenko,

Deputy Director for Educational Work, methodologist

T.A. Ivanova,

Methodist,

Center for Psycho-Pedagogical, Medical and Social Assistance Saint Petersburg's Nevsky District, Candidate of Psychological Sciences

Annotation: The article describes the Program of psychological and pedagogical support of the activities of cadet classes of state educational institutions of the Nevsky district of St. Petersburg (students, their parents and teachers). The structure of the Program is described: explanatory note; main directions of psychological and pedagogical support of students; stages of psychological and pedagogical support of students; psychological and pedagogical support of parents of students; psychological and pedagogical support and interaction with teachers of cadet classes of educational institutions; expected results of psychological and pedagogical support of the educational process.

Keywords: patriotism, patriotic education, cadet classes, prevention of antisocial behavior, psychological and pedagogical support

Изменения, происходящие в современном российском обществе, находят свое отражение во всех общественных сферах, в том числе и в образовании – социальный заказ к образовательным учреждениям обусловлен вызовами современности. Образование ставит и решает задачи развития личности, превращаясь тем самым в действенный механизм развития общества. Современные реалии подтверждают острую необходимость укрепления высокого правового и патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,

обеспечения условий для нравственного, интеллектуального и физического развития, сохранения традиционных национальных ценностей.

В статье №2 Закона РФ «Об образовании» определены требования к воспитательной деятельности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Среди важнейших названа задача патриотической направленности: «Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье» [1].

В связи с высокой актуальностью поставленных перед обществом и институтом образования вопросов, необходимо обратить особое внимание на психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в деятельности кадетских классов.

Работа педагога-психолога является необходимым элементом системы управления образовательным процессом образовательной организации, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения по ряду обязательных критериев [2].

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются: успешность деятельности обучающихся; осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья участников образовательного процесса; удовлетворенность своей деятельностью, своим положением участниками образовательного процесса [3]. Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимо также осуществлять компетентный подход к обучению и воспитанию, который выдвигает на первое место не информированность обучающегося (педагога, родителя), а способность организовывать свою работу. Реализация такого подхода в кадетских классах предполагает осознание выпускником-кадетом постановку самой задачи, оценивание нового опыта, желание и возможность контролировать эффективность собственных действий.

Психолого-педагогическое сопровождение является одним из средств предпрофильной подготовки кадет, повышения интереса к инновационной деятельности, способствует анализу образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития обучающегося, требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню

развития; определению психологических критериев эффективного обучения и развития кадет, разработке и внедрению определенных мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития кадет.

Специалисты Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга разработали Программу психолого-педагогического сопровождения деятельности кадетских классов государственных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (обучающихся, их родителей и педагогов). Программа предполагает психолого-педагогическое сопровождение кандидатов на стадии поступления в кадетский класс и кадет в ходе всего учебного процесса сразу после зачисления и заканчивается выпуском. Особая актуальность программы обусловлена проблемами адаптации на различных этапах обучения. Общее предназначение программы заключается как в повышении эффективности патриотического воспитания обучающихся, так и в формировании условий ранней профилактики асоциального поведения.

Среди целей Программы можно отметить создание оптимальных условий для обучения, развития и реализации личного потенциала каждого обучающегося, социализации и профессионального самоопределения в условиях реализации требований и идей ФГОС ООО (СОО); формирование продуктивных моделей поведения участников образовательного процесса.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса кадеты и динамики его развития в процессе учебной деятельности и общения с одноклассниками, психологический анализ социальной ситуации развития в кадетском классе, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;

– оказание помощи в личностном и интеллектуальном развитии обучающихся, умению конструктивно выходить из конфликтных ситуаций;

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата, созданию благоприятного психологического климата в ученических коллективах;
- содействие индивидуализации образовательного маршрута;
- профилактика асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении;
- формирование и развитие, мониторинг универсальных учебных действий (далее – УУД);
- содействие педагогическим работникам, в воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав свобод другой личности (формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников);
- содействие родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав свобод другой личности (формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской общности), в развитии умения конструктивно взаимодействовать с ребенком и т.д.;
- психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации кадет в начале и в процессе обучения;
- помощь в профессиональной ориентации кадет с целью раннего определения способностей и склонностей для возможности правильного профессионального выбора военных специальностей, психологическом сопровождении профильного обучения 10-11 классов;
- психологическое сопровождение одаренных детей (создание индивидуального образовательного маршрута и организация психолого-педагогического сопровождения);
- создание условий для повышения гражданской ответственности у подростков за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности, укрепления чувства сопричастности

граждан к великой истории и культуре России, усиление национальной самоидентификации и самосознания, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, обладающего чувством национальной гордости;

– формирование условий для положительной динамики социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательных учреждениях.

Программа включает в себя пояснительную записку; основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся; этапы психолого-педагогического сопровождения обучающихся; психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся; психолого-педагогическое сопровождение и взаимодействие с педагогами кадетских классов образовательных учреждений; ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и приложения: Примерный план реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; Схема психолого-педагогического сопровождения этапа адаптации кадет к условиям жизнедеятельности класса; Психолого-педагогический статус школьника (рубеж «4-5 классы»); Диагностические материалы: методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки; Диагностические материалы: методика «Многомерная оценка детской тревожности» (МОДТ, Е.Е. Малкова (Ромицына); Диагностические материалы: Многофакторный личностный опросник Р. Кеттела (детский вариант); Анкета для абитуриента; Диагностические материалы: групповой интеллектуальный тест (ГИТ); Диагностические материалы: методика Рене Жилия; Программа мониторинга развития универсальных учебных действий (УУД); Диагностические материалы: тест Люшера; Дополнительная общеобразовательная программа патриотического воспитания «Горжусь прошлым, стремлюсь в будущее!»; Примерные диагностические материалы по профориентации; Методика диагностики жизнестойкости (С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева); Перечень программ, возможных к реализации в форме сетевого взаимодействия с ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга [4-6].

Психолого-педагогическое сопровождение в рамках реализации Программы предполагает оценку уровня общеобразовательной подготовленности, психологической готовности и мотивированности кандидата к обучению в кадетском классе; выбор педагогом-психологом подходящего содержания, методик и форм работы с классом и отдельным обучающимся, в том числе, с ориентацией на специфику и направленность (профиль) дальнейшего обучения в высшем учебном заведении; организацию своей деятельности и помощь в организации деятельности специалистов службы сопровождения по запросу; создание подходящих условий для осуществления психолого-педагогической работы с обучающимися, родителями обучающихся кадетских классов, педагогов-предметников.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся, родителей и педагогов в Программе отнесены [7, 8]:

1. Психологический отбор детей, поступающих в кадетский класс (диагностика; социально-психологическое изучение документов детей; анализ результатов конкурсных вступительных испытаний на предмет психологической готовности кандидатов к обучению, в том числе определение уровня развития адаптационных способностей к условиям обучения в кадетском классе, степени принятия общественных норм, готовности к принятию ответственности за выбор модели поведения в ситуации социального взаимодействия, степень развития коммуникативных навыков и особенности общения и поведения в коллективе)¹.

2. Адаптация кадет к условиям обучения в кадетском классе (проведение социально-психологических тренингов для оптимизации психологического климата в учебных группах и тренингов развития навыков коммуникации и поведения, направленных на преодоление трудностей в социальной среде класса, а также наблюдение за кадетами в процессе проведения тренингов; обучение кадет основам саморегуляции функционального состояния организма).

¹ Правила приема в кадетские классы в части, не урегулированной законодательством об образовании, определяются каждой общеобразовательной организацией самостоятельно.

3. Определение рискованных групп, требующих повышенного психолого-педагогического внимания (проведение углубленного психологического и психофизиологического обследования кадет, имеющих высокий риск развития дезадаптивных нарушений; проведение психокоррекционных занятий; определение направлений психокоррекционных занятий и выдача рекомендаций кураторам, педагогам и специалистам службы сопровождения, проведение медико-психолого-педагогического консилиума и т.д.).

4. Психологические мониторинги и анализ результатов (проведение психодиагностического мониторинга функционального состояния и группового статуса всех обучаемых и т.д.).

5. Разработка и реализация плана работы с участниками образовательного процесса с учетом диагностических исследований и профиля дальнейшего обучения в высшем учебном заведении.

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса заключаются в успешной адаптации, снижении риска развития негативных явлений в личности кадета с учетом особенностей образовательной среды; в позитивном изменении уровня развития и воспитанности обучающихся, их коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; в осуществлении деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья участников образовательного процесса; в удовлетворенности своей деятельностью участников образовательного процесса; в высоком уровне профессиональной мотивации у обучающихся; в закреплении нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; в устойчивой положительной динамике в развитии познавательной и мотивационной сферы; в положительной динамике и устойчивых результатах психокоррекционной работы; в улучшении психологического климата в педагогическом и детских коллективах; в повышении стрессоустойчивости участников образовательного процесса и формировании жизнестойкости; в сформированности положительного отношения участников образовательного процесса к психологическому сопровождению; в сформированности

профессиональных целей и профессионального самоопределения обучающихся.

Список литературы

- [1] Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании»
- [2] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. II. – М.: Педагогика, 1989. 327с
- [3] Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. – Минск.: Харвест, 1997. 800 с
- [4] Альманах психологических тестов – М.: Изд-во КСП, 1996. 400 с.
- [5] Романова Е.С. Графические методы в психологической диагностике. / Е.С. Романова, О.Ф. Потемкина – М.: Дидакт, 1992. 256 с
- [6] Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. 305 с.
- [7] Психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. // 2-е изд. – М.: Политиздат, 1990. 494 с
- [8] Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов – СПб.: Питер, 2000. 528 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Law of the Russian Federation of July 10, 1992 N 3266-1 (as amended on November 12, 2012) “On Education”
- [2] Rubinstein S.L. Fundamentals of General Psychology: In 2 vols. Vol. II. – М.: Pedagogy, 1989. 327p.
- [3] Dictionary of practical psychologist / Comp. S.Yu. Golovin. – Minsk.: Harvest, 1997. 800 p.
- [4] Almanac of psychological tests – М.: Izd-vo KSP, 1996. 400 p.
- [5] Romanova E.S. Graphic methods in psychological diagnostics. / E.S. Romanova, O.F. Potemkina – М.: Didakt, 1992. 256 p.
- [6] General psychodiagnostics / Ed. A.A. Bodaleva, V.V. Stolin. – М.: Publishing House of Moscow State University, 1987. 305 p.

[7] Psychological Dictionary / Ed. A.V. Petrovsky, M.G. Yaroshevsky. // 2nd ed. – M.: Politizdat, 1990. 494 p.

[8] Burlachuk L.F. Dictionary-reference book on psychodiagnostics. / L.F. Burlachuk, S.M. Morozov – St. Petersburg: Peter, 2000. 528 p.

© *И.А. Ульянова, В.М. Шевченко, Т.А. Иванова, 2023*

Поступила в редакцию 24.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Ульянова И.А., Шевченко В.М., Иванова Т.А. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) в деятельности кадетских классов государственных образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга // *Инновационные научные исследования*. 2023. № 6-2(30). С. 123-132. URL: <https://ip-journal.ru/>